

Artigo

A plataformização da educação no ensino médio público brasileiro e os impactos na prática docente

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424309>

Wagner Ponciano da Silva

<https://orcid.org/0009-0005-4519-8166>

Roberto Kanaane

<https://orcid.org/0000-0002-4702-7740>

Resumo

A plataformização da sociedade, nos seus mais diversos setores, é uma realidade global que sofre influência da inovação e tecnologia gerada pelas *bigtechs* e impacta as políticas regionais da educação, afetando diretamente a interação entre professor e aluno. Neste sentido, tem-se como problema de pesquisa: como a centralização quanto ao uso das plataformas digitais, no ensino médio da rede pública brasileira, influencia a prática docente? O objetivo deste artigo refere-se a análise do conteúdo da produção científica nacional sobre a plataformização da educação no ensino médio da escola pública brasileira, no período de 2020 a 2025 e, as influências na prática docente. Para tal, foi realizado um mapeamento das publicações de periódicos, autores e instituições sobre a temática no período analisado, identificando os principais descritores, palavras-chave e conceitos relacionados à plataformização da educação no ensino médio da escola pública no Brasil e a prática docente, classificando as temáticas mais recorrentes abordadas nos artigos científicos selecionados. Através da análise constatou-se que, sobre a plataformização da educação e a prática docente, muitos são os temas que estão atrelados a esta realidade e que podem se transformar em recortes de estudos futuros sobre a temática. Temas que perpassam desde a autonomia do professor em sala de aula, a precarização das condições de trabalho impactando na formação docente e concluindo que a plataformização da educação, embora ofereça recursos tecnológicos que podem contribuir para a inclusão digital e a inovação pedagógica, não deve ser compreendida como solução isolada aos desafios educacionais. É fundamental que se mantenha o protagonismo do professor e uma educação pública que vá além da mera transmissão de conteúdos e que valorize a autonomia e a formação integral de alunos e professores.

Palavras-chave: Plataformização da educação. Tecnologia educacional. Prática docente. Autonomia docente. Educação profissional tecnológica.

Abstract

The platformization of society, across its various sectors, is a global reality influenced by the innovation and technology generated by big tech companies, which directly impacts regional education policies and affects the interaction between teachers and students. In this context, the research problem is: How does the centralization of digital platform use in Brazilian public high schools influence teaching practice? The objective of this article is to analyze the content of national scientific production on the platformization of education in Brazilian public high schools between 2020 and 2025 and its influence on teaching practices. To this end, a mapping of journal

publications, authors, and institutions addressing this topic during the analyzed period was carried out, identifying the main descriptors, keywords, and concepts related to the platformization of education in Brazilian public high schools and to teaching practice, classifying the most recurrent themes discussed in the selected scientific articles. The analysis revealed that, regarding the platformization of education and teaching practice, there are numerous themes connected to this reality that may serve as starting points for future studies on the subject. These themes range from teacher autonomy in the classroom to the precariousness of working conditions that affect teacher education. The study concludes that the platformization of education, although it offers technological resources that can contribute to digital inclusion and pedagogical innovation, should not be understood as an isolated solution to educational challenges. It is essential to maintain the teacher's protagonism and to promote public education that goes beyond the mere transmission of content, valuing autonomy and the holistic development of both students and teachers.

Keywords: Platformization of education. Educational technology. Teaching practice. Teacher autonomy. Technological vocational education.

1 Introdução

O processo de digitalização da educação no Brasil foi iniciado já há algumas décadas no ensino superior, a partir do conceito de educação a distância (EaD) (LIMA, 2021). A pandemia da Covid 19, com a necessidade do isolamento social e a busca por meios de ensino remoto, acelerou esse processo e ampliou o uso dessas ferramentas tecnológicas, segundo Mello; Santos; Pereira (2022) fazendo com que o processo de digitalização atingisse também a educação básica. Ressalta-se que as mudanças curriculares ocasionadas no ensino médio pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Lei n.º 13.415/2017 também contribuíram para o avanço do uso de plataformas digitais no ensino público brasileiro.

A plataformação da educação por vezes é confundida com o uso da tecnologia em sala de aula, cabe uma diferenciação desses dois processos. Em relação ao uso da tecnologia em sala de aula, atualmente, “não é possível pensar em uma educação que exclua a internet e as tecnologias digitais” Silva; Couto (2022, p. 1) e se faz cada vez mais necessário a criação de metodologias de ensino que adotem meios tecnológicos visando uma educação dinâmica e inclusiva que garanta o acesso equitativo à tecnologia. Para isso, precisa-se pensar em uma infraestrutura tecnológica de qualidade nas instituições públicas de ensino, tanto do ponto de vista do hardware quanto na utilização de softwares, além de uma internet de qualidade e a necessidade de formação de professores que integre todo esse contexto e contemple um corpo docente preparado e qualificado visando a melhor utilização dessas tecnologias (OLIVEIRA; CASTRO; QUIJANO, 2022).

A plataformação da educação diz respeito a centralidade do processo de ensino-aprendizado em plataformas digitais Barbosa; Alves(2023), através de conteúdos e tarefas prontas, acreditando que já seja o suficiente para uma melhoria no processo de gestão do aprendizado BARBOSA (2024). Essa tendência quanto ao uso de plataformas digitais na educação traz enfoques diferenciados à prática docente e, conseqüentemente, ao processo de ensino-aprendizado, pois minimiza a interação entre professor e aluno e a autonomia docente, quanto a organização da aprendizagem de acordo com a realidade do grupo de alunos que ensina (LIBÂNEO, 2018), ou seja, a plataformação da educação é uma tendência que afeta diretamente a interação

entre professor e aluno.

Em função do exposto questiona-se: quais são os principais impactos da plataformização digital, adotada no ensino médio da rede pública, na prática docente?

O objetivo geral deste artigo é o de analisar o conteúdo da produção científica brasileira sobre a plataformização da educação no ensino médio da escola pública no período de 2020 a 2025 e os respectivos impactos na prática docente. Adotou-se o mapeamento da publicação de periódicos, autores e instituições sobre a temática, no período investigado, identificando os principais descritores, palavras-chave categorias e conceitos relacionados à plataformização da educação no ensino médio da escola pública no Brasil e analisando as temáticas mais recorrentes sobre a prática docente abordadas nos artigos científicos selecionados.

2 Referencial Teórico

No intuito de subsidiar teoricamente o presente estudo, realizou-se a análise temática de Bardin por frequência, focado no método de análise de conteúdo Bardin (2016) com abordagem quali-quantitativa e a busca em fontes primárias através da técnica de levantamento e organização de artigos científicos em bases de pesquisa como Google Acadêmico e Portal de Periódicos da CAPES.

A partir do levantamento dos artigos de pesquisa identificados nas bases citadas foram categorizadas em palavras-chave os conteúdos apresentados pelos artigos de forma sistemática.

Os artigos que compuseram a base para a realização deste estudo possibilitaram uma análise crítica ao processo de plataformização da educação, abordando realidades importantes sobre o tema e trazendo elementos teóricos para embasar tais reflexões.

Os principais conceitos-base que sustentam este estudo relacionam-se aos artigos selecionados a partir da busca sistematizada. Estes artigos estão embasados em teorias relacionadas a plataformas digitais, tecnologia educacional Costa; Pozzer (2022), o neoliberalismo e a mercantilização da educação Leher (2022), sobretudo por pesquisadores críticos da reforma educacional, da privatização e das políticas de responsabilização (*accountability*). O processo de plataformização da educação se constitui, também, a partir das mudanças sociotécnicas que tem se constituído de forma global, conforme abordam Oliveira, Castro e Quijano (2024).

É importante destacar que este não é um artigo contrário ao uso de tecnologias em sala de aula, conforme destaca Silva e Couto (2022), não é mais possível pensar em uma educação que exclua a internet e os recursos digitais, sendo assim, se faz necessário reforçar o uso de metodologias pedagógicas que articulem inovação tecnológica e inclusão. A partir desse cenário, emerge o conceito de plataformização da educação, entendido como a centralização do processo de ensino-aprendizagem em plataformas digitais, com conteúdos e atividades previamente estruturados (BARBOSA; ALVES, 2023). Tal fenômeno não se confunde com o simples uso de tecnologias em sala de aula, mas se

caracteriza pela padronização curricular e pela redução da autonomia docente. Essa tendência compromete a mediação pedagógica e a capacidade do professor de adaptar o ensino às necessidades reais de seus alunos (LIBÂNEO, 2018). Barbosa e Alves (2023) vão além, ao apontar para o “fetichismo tecnológico” presente nas políticas pedagógicas, nas quais se deposita uma crença exagerada em sua capacidade de, por si só, melhorar a qualidade da educação.

No Brasil, a expansão da plataformização está diretamente ligada à Reforma do Ensino Médio e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituídas pela Lei nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017). Esses marcos normativos redefiniram a organização curricular, ampliando o espaço para soluções tecnológicas na gestão da aprendizagem. Silva e Araújo (2021) apontam que as reformas trouxeram desafios e tensões, sobretudo na conciliação entre uniformização nacional e particularidades regionais. Cunha (2019) critica a reforma por reduzir a formação integral do estudante em prol de um viés tecnicista e instrumental, o que amplia ainda mais o espaço para plataformas que operam sob lógica de padronização.

A plataformização também deve ser analisada sob a ótica da gestão educacional. Azevedo (2020) enfatiza que a introdução dessas tecnologias nas escolas públicas frequentemente ocorre sem a devida participação docente, resultando em perda de autonomia e maior controle externo sobre o processo educativo. Barbosa e Alves (2023) alertam que, ao mesmo tempo em que se promovem discursos de inovação, há interesses econômicos e políticos que moldam a implementação das plataformas, configurando uma lógica de governança baseada em dados e métricas.

Por outro lado, é preciso reconhecer que a plataformização também apresenta desafios e perspectivas para a inclusão digital e a inovação pedagógica. Mello, Santos e Pereira (2022) apontam que a pandemia evidenciou a necessidade de infraestrutura tecnológica robusta e de formação docente para lidar com ferramentas digitais. Portanto, ainda que as plataformas possam contribuir para ampliar o acesso e a modernização do ensino, elas não devem ser vistas como solução única para os desafios educacionais, sendo fundamental preservar o protagonismo docente e a valorização da formação integral de alunos e professores.

4 Método

A realização da análise da produção científica brasileira sobre a plataformização da educação no ensino médio entre 2020 e 2025, deu-se a partir de uma busca sistematizada de artigos científicos na plataforma Google Acadêmico e no Portal de Periódicos da CAPES.

A escolha pelo período de 2020 a 2025 se deu devido a escalada do ensino remoto a partir da pandemia de Covid-19. O processo de plataformização se acentuou e ficou como um legado Valente; Almeida (2022) desse período, mesmo se tratando de uma realidade que já vinha em crescimento, a pandemia acelerou todo esse processo.

As políticas e práticas educacionais de intervenção no contexto pandêmico e pós-pandemia passam a privilegiar o processo educacional

com foco nas plataformas digitais e na personalização da aprendizagem em redes (SILVA; COUTO, 2022, p. 1)

No Google Acadêmico foram aplicadas as seguintes palavras-chave: *plataformização, educação, ensino médio, impactos, aprendizagem*. Obteve-se 609 artigos, destes foram selecionados os artigos publicados a partir de 2020 (últimos cinco anos), escritos em português, resultando em 588 artigos. Foram selecionados os artigos com mais de uma citação em outras publicações e excluídos artigos que, mesmo tendo mais de uma citação, não demonstraram em seu título, resumo ou palavras-chave que tratassem do tema sobre plataformização da educação do ensino médio da escola pública brasileira. Também foram retirados desse levantamento artigos que não tratassem propriamente do ensino público no Brasil. Portanto, o número total de artigos analisados da plataforma Google Acadêmico correspondeu a 21 artigos.

Na Plataforma de Periódicos da CAPES, quando aplicadas às mesmas palavras-chave do Google Acadêmico, não resultava em nenhum artigo, deste modo, as palavras-chave adotadas na Plataforma de Periódicos da CAPES foram plataformização e educação, o que resultou em um total de 56 artigos, desses foram selecionados artigos escritos entre 2020 e 2025, de produção nacional, revisado por pares, escritos em português, resultando em 18 artigos. Foram excluídos artigos que não apresentassem o seu título, resumo ou palavras-chave voltados à temática plataformização da educação, dessa forma, chegou-se a um total de 8 artigos analisados. Conseqüentemente, para esse trabalho foram analisados o conteúdo de 29 artigos científicos.

Selecionados os 29 artigos, a partir do método de análise de conteúdo de Bardin, foi realizada uma primeira etapa de organização desse material com o levantamento de informações como títulos, autores, nome do periódico onde o artigo foi publicado, ano de publicação.

Sucedeu-se uma segunda etapa com a criação de códigos (palavras-chave). Os códigos foram criados a partir de unidades de registro, ou seja, o menor segmento de conteúdo (palavra, frase, tema) a ser codificado e classificado (BARDIN, 2016). Na terceira etapa, foi realizada a categorização, feita a partir da codificação,

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos (BARDIN, 2016, p. 147).

Foram definidas quatro categorias principais: 1. autonomia docente e controle; 2. precarização e condições de trabalho docente; 3. práticas pedagógicas e processos de ensino; 4. formação docente, que são analisadas a seguir.

5 Resultados e Discussão

A idealização deste artigo se deu através da vivência da prática docente centralizada em plataformas digitais implementadas como principal meio de transmissão de conteúdo e realização de atividades no projeto de educação

profissional da Secretária da Educação do Estado de São Paulo, implementado em 2024 em escolas da rede. A partir das impressões da prática docente desta experiência da plataformização da educação, sentiu-se a necessidade de pesquisar quais eram os estudos produzidos no Brasil sobre essa temática.

Esse é um fenômeno que tem influenciado a educação no Brasil. Nos 29 artigos pesquisados são apresentados estudos dos Estados do Amazonas, Bahia, Paraíba e São Paulo, cada um desses estados aparece em 1 (um) artigo analisado. O estado do Paraná tem uma maior incidência nos artigos analisados, aparecendo em 10 artigos como um exemplo de política educacional estadual centrada na plataformização da educação. Segundo Barbosa (2024, p.1), muitas são as iniciativas da rede estadual de educação do Paraná, alvo de constantes questionamentos e polêmicas dentre elas, “a plataformização por meio da adoção de recursos didáticos prontos, como slides e plataformas digitais, a inclusão de aulas a distância (as ditas aulas presenciais mediadas por tecnologia, em parceria com a Unicesumar)”; toda essa realidade faz aumentar os espaços para a privatização de alguns campos da educação, pois transfere para a iniciativa privada a responsabilidade sobre os processos de ensino-aprendizagem de escolas públicas (BARBOSA, 2024).

A análise, mesmo com uma amostra reduzida, possibilitou identificar que o interesse pelo tema referiu-se ao crescimento acentuado nos últimos três anos, conforme sinaliza o gráfico a seguir:

Gráfico 1 Quantidade de artigos publicados por ano

Fonte: Dados de pesquisa (2025).

Conforme apresentado no gráfico 1, dos 29 artigos selecionados, um foi publicado em 2020, ano de início da pandemia de Covid-19, ou seja, antes mesmo da pandemia já existia estudos a respeito do assunto. Nenhum dos

artigos foram publicados em 2021, entre 2022 e 2024 obteve-se a maioria dos artigos publicados em uma crescente a cada ano e um artigo publicado em 2025.

Dos 29 artigos analisados, 27 deles utilizam a análise crítica, a partir de pesquisas bibliográficas e documentais com abordagem qualitativa, como método de pesquisa para abordar o tema. Ressalta-se que, dentro da temática da plataformização da educação, esse artigo tem seu recorte na prática docente. Mas, a partir da análise dos artigos, percebeu-se que outros temas podem se tornar um recorte específico de estudo. Temas que perpassam desde a reforma do ensino médio, a influências das corporações de tecnologia e a mercantilização da educação. Em seu artigo “Tecnologias digitais, tendências atuais e o futuro da educação”, Valente e Almeida (2022) apresentam o uso de tecnologias digitais como um legado deixado pela pandemia de Covid-19, mas observa-se que em seu trabalho os autores não tratam diretamente sobre o processo de plataformização mas da utilização de tecnologias digitais na educação. A pandemia de Covid-19 é um tema que se apresenta de forma presente nos artigos. Devido a necessidade do isolamento social e a busca por alternativas de ensino remoto, a maioria dos autores abordam a pandemia como um momento importante para a ampliação do uso de ferramentas tecnológicas na educação

além do aproveitamento das corporações de tecnologia (BigTechs) que, em linha com organismos internacionais, situaram a pandemia de Covid-19 como uma oportunidade de novos negócios na educação” (MELLO; SANTOS; PEREIRA, 2022, p. 1).

As grandes corporações de tecnologia e seus interesses de mercado são palavras-chave e temática que também aparecem com frequência no estudo realizado. Muitas foram as palavras-chave e temáticas encontradas de forma recorrentes nos artigos analisados e percebe-se que essas temáticas não são isoladas entre si, mas existe uma relação entre elas, por exemplo, a pandemia de Covid-19 gera uma escalada no uso de plataformas digitais na educação, por sua vez, as *bigtechs* utilizam desse momento para explorar e gerar novos mercados, se inicia então a mercantilização da educação Leher (2022), e assim os temas vão se interligando.

No processo de ensino-aprendizagem existe uma preocupação com os impactos do fenômeno da plataformização sobre a prática pedagógica e o trabalho docente. Temas como riscos à autonomia docente, controle do fazer pedagógico, precarização da carreira, novos processos de regulação do trabalho, trabalho ininterrupto, monitoramento de resultados dentre outros são recorrentes nos textos.

Para Lopes Wilke e Santos Feijó (2023, p.1),

a Reforma do Ensino Médio e a adoção de novas plataformas digitais pode recair em novos processos de regulação, vigilância e controle que convergem e favorecem, sobretudo, para a desqualificação do trabalho docente e para a expansão da privatização, com consequentes prejuízos formativos que sinalizam para uma formação danificada e para o agravamento das desigualdades educacionais.

Essa regulação, vigilância e controle “retiram a autonomia da prática docente, produzindo, ao mesmo tempo, precarização na carreira e um

adoecimento nunca visto” Horn, Mastey, Rezende (2023, p. 1). Bortolazzo e Feijó (2024) chamam a atenção para a reconfiguração das relações de trabalho que todo esse movimento implica, além de uma “tendência à lógica da competição e individualização” (BORTOLAZZO; FEIJÓ, 2024, p. 1).

O quadro abaixo demonstra como os códigos foram organizados para a análise temática.

Quadro 1 Categorização de código

CATEGORIAS	CÓDIGOS
1. Autonomia Docente e Controle	Perda de autonomia; Cerceamento da autonomia; Controle da ação docente; Regulação da ação docente; Controle do trabalho docente; Controle do fazer pedagógico; Vigilância constante; Mecanismos de controle; Monitoramento de resultados; Indicadores; Regulação e controle do trabalho pedagógico; Novos processos de regulação; Novos processos de vigilância; Novos processos de controle
2. Precarização e Condições de Trabalho	Precarização do trabalho docente; Precarização da carreira; Precarização; Trabalho ininterrupto; Relações de trabalho flexíveis; Tendência à lógica da competição; Individualização; Adoecimento; Plataformização do trabalho docente; Administração do trabalho docente; Realização do trabalho docente; Relação de trabalho
3. Práticas Pedagógicas e Processos de Ensino	Organização do trabalho pedagógico; Práticas pedagógicas; Prática pedagógica; Práticas educativas; Processos pedagógicos; Processos de ensino; Sequências didáticas; Aulas prontas; Padronização do processo formativo; Padronização do trabalho pedagógico; Padronização dos processos pedagógicos; Automação de práticas pedagógicas

4. Capitalismo de Vigilância e Mercantilização

Capitalismo de vigilância; Comodificação; Protagonismo das plataformas digitais; Personalização da aprendizagem em redes; Pouca mediação humana; Nenhuma mediação humana; Ensinar sem professores; Agentes humanos; Agentes não-humanos; Imersão das plataformas digitais; Plataformização da prática educativa

5. Formação Docente

Formação docente; Formação dos professores

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A partir da análise do quadro pode-se observar alta recorrência semântica em torno das expressões relacionadas ao “trabalho docente” e ao “controle”, indicando que a produção científica concentra-se em aspectos de regulação e precarização do fazer pedagógico. Termos como “controle do trabalho docente”, “precarização do trabalho docente”, “plataformização do trabalho docente” e “administração do trabalho docente” apresentaram similaridade, ou seja, trata-se de expressões diferentes para designar o mesmo tema: a reconfiguração do trabalho do professor sob a lógica das plataformas e do controle tecnológico.

O grupo formado por “controle da ação docente”, “regulação da ação docente”, “mecanismos de controle” e “monitoramento de resultados” também revela forte proximidade lexical nesse caso abordando temas referente a vigilância, supervisão e perda de autonomia.

A repetição de termos como “padronização do processo formativo”, “padronização do trabalho pedagógico” e “padronização dos processos pedagógicos” mostra que os artigos analisados convergem na ideia de uniformização das práticas pedagógicas como consequência direta da plataformização.

Gráfico 2 Distribuição de códigos por categoria

Fonte: Dados de pesquisa (2025)

A partir do gráfico 2 nota-se que a categoria Autonomia Docente e Controle é a mais densa, (com 14 códigos) representando aproximadamente 27% do total de códigos. Os dados sinalizaram que as pesquisas analisadas enfatizaram mecanismos de vigilância, padronização e controle sobre a ação docente, um núcleo central da discussão sobre plataformização da educação. As categorias Práticas Pedagógicas e Processos de Ensino e Precarização e Condições de Trabalho empataram (12 códigos; 23% cada), reforçando a centralidade dos temas ligados à padronização do ensino e à intensificação do trabalho docente. Quanto ao tema Capitalismo de Vigilância e Mercantilização (11 códigos; 21%) sinalizou como as plataformas também são compreendidas como instrumentos de mercantilização e controle algorítmico da educação. No que concerne à Formação Docente (2 códigos; 4%), argumenta-se ser o ponto vulnerável na literatura analisada, indicando um vácuo de produção sobre o preparo dos professores diante da plataformização revelando uma lacuna nas pesquisas sobre como preparar professores para lidar criticamente com as plataformas digitais.

6 Considerações finais

A análise do conteúdo da produção científica brasileira sobre plataformização da educação no ensino médio da escola pública no período de 2020 a 2025 e o impacto causado na prática docente, classificou as temáticas mais recorrentes abordadas nos artigos científicos. Esta análise e categorização evidenciou que a plataformização da educação no ensino médio da rede pública brasileira é um fenômeno complexo e com várias nuances, que atinge diversas dimensões da prática pedagógica, das políticas educacionais e da dinâmica do

mercado educacional. Revelou que a intensificação desse processo, impulsionada pela pandemia de Covid-19 e pela reforma do ensino médio, tem provocado mudanças significativas no modo como o ensino é organizado e conduzido, destacando-se a centralização do processo de ensino-aprendizagem em plataformas digitais.

Os artigos selecionados apontam para os impactos dessa centralização sobre a autonomia docente, que é significativamente restringida diante da padronização e do controle do trabalho pedagógico impostos pelas plataformas digitais, contribuindo para a precarização do trabalho e carreira docente, reconfigurando as relações de trabalho e gerando novas formas de vigilância e monitoramento, que afetam diretamente a qualidade do ensino e as condições de trabalho dos professores.

Conclui-se que a plataformização da educação, embora ofereça recursos tecnológicos que podem contribuir para a inclusão digital e a inovação pedagógica, não deve ser compreendida como solução isolada para os desafios educacionais. É fundamental que se mantenha o protagonismo do professor e uma educação pública indo além da mera transmissão de conteúdos e que valorize a autonomia e a formação integral de alunos e professores.

Ressalta-se que este artigo não esgota a presente temática, mas que apresenta-se como subsídio para futuros estudos e desenvolvimento do tema. O artigo também demonstra a possibilidade de outros recortes de estudo que podem ser feitos a respeito do tema e para aprofundamento do mesmo, como no caso da formação docente, que se apresentou como uma lacuna quando o tema é a plataformização da educação.

Referências

AZEVEDO, J. M. **Políticas educacionais e gestão escolar no contexto neoliberal**. São Paulo: Cortez, 2020.

BARBOSA, R. P. O lema plataformizar e empreender: a expansão da agenda privatizante e o projeto formativo para a juventude no Paraná. In: DENEZ, C. C.; CHILANTE, E. F. N.; RIBEIRO, J. A.; NEVES, M. A. O. (org.). **Empresariamento da educação pública: quando a educação é mercadoria e o poder público é cliente preferencial**. Paranavaí: Unespar, 2024. p. 33. Disponível em: <https://www.researchgate.net/>. Acesso em: 27 set. 2025.

BARBOSA, R. P.; ALVES, N. A reforma do ensino médio e a plataformização da educação: expansão da privatização e padronização dos processos pedagógicos. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 21, p. 1–26, 30 set. 2023. DOI: 10.23925/1809-3876.2023v21e61619. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/1809-3876.2023v21e61619>. Acesso em: 26 jun. 2025.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Trad. L. A. Reto; A. Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BORTOLAZZO, S. F.; FEIJÓ, R. M. O. Neoliberalismo e plataformização da sociedade: uma análise sobre o trabalho ininterrupto e suas implicações na profissão docente. **Convergências: Estudos em Humanidades Digitais**,

Goiânia, v. 1, n. 4, p. 124–143, 2024. DOI: 10.59616/cehd.v1i4.942. Disponível em: <https://grupos.moodle.ufsc.br/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, p. 27833, 23 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 26 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e nº 11.494, de 20 de junho de 2007, estabelece normas sobre a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, 17 fev. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm. Acesso em: 26 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: ensino médio. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 26 jun. 2025.

COSTA, C.; POZZER, R. F. A plataformização da educação pública brasileira em tempos de pandemia. In: **Tecnologias digitais na educação: tendências atuais e o futuro da educação**. [S.l.: s.n.], 2022.

CUNHA, L. A. **Educação e desenvolvimento social no Brasil**. 8. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2019.

HORN, G. B.; MASTHEY, A.; REZENDE, E. T. A filosofia no ensino médio público paranaense: limites e desafios no contexto das políticas educacionais. **EccoS – Revista Científica**, [S.l.], n. 67, p. e25488, 2023. DOI: 10.5585/eccos.n67.25488. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/eccos/article/view/25488>. Acesso em: 20 jun. 2025.

LEHER, R. Mercantilização da educação, precarização do trabalho docente e o sentido histórico da pandemia Covid-19. **Revista de Políticas Públicas**, v. 26, n. esp., p. 78–102, 30 dez. 2022. Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/...> Acesso em: 24 jun. 2025.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 2018.

LIMA, L. C. Máquinas de administrar a educação: dominação digital e burocracia aumentada. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 42, p. 1–16, 2021.

LOPES, G. H. O. **Um olhar sobre as Big Techs na educação pública**: o caso Google for Education na rede de educação básica paulista. [S.l.: s.n.], 2023.

LOPES WILKE, V. C.; SANTOS FEIJÓ, M. Aspectos da plataformização educacional na educação básica brasileira: a “escola do cansaço” na era do Big Data. **Logeion: Filosofia da Informação**, Rio de Janeiro, v. 10, n. esp. 2, p.

418–437, 2023. DOI: 10.21728/logeion.2023v10nesp2.p418-437. Disponível em: <https://revista.ibict.br/fiinf/article/view/6780>. Acesso em: 20 jun. 2025.

MELLO, M. B. de; SANTOS, C. C. de F.; PEREIRA, R. da S. A outra face da era digital: Nova Gestão Pública e controle do trabalho docente. **Retratos da Escola**, Brasília, v. 16, n. 36, p. 899–916, 2022. DOI: 10.22420/rde.v16i36.1642. Disponível em: <https://doi.org/10.22420/rde.v16i36.1642>. Acesso em: 26 jun. 2025.

OLIVEIRA, T. M. de; CASTRO, G.; RICAURTE QUIJANO, P. Transformações sociotécnicas na comunicação e educação: do analógico ao digital. **Comunicação & Educação**, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 9–24, 2024. DOI: 10.11606/issn.2316-9125.v29i1p9-24. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v29i1p9-24>. Acesso em: 26 jun. 2025.

OYAMA, G. Y. A.; SANTOS, G. N. dos; ROSSETO, L. F. de O.; MORELLI, A. J.; SILVA, S. A. da. O Educatron e a plataformização do ensino no Paraná: análise e problematizações sobre o uso de tecnologias em sala de aula. In: **ENCONTRO NACIONAL DAS LICENCIATURAS – ENALIC**, 2023, [local do evento]. **Anais [...]**. [S.l.]: Editora Realize, 2023. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/enalic/2023/TRABALHO_COMPLETO_EV190_MD1_ID5702_TB2377_23112023084112.pdf. Acesso em: 27 jun. 2025.

SILVA, M. A.; ARAÚJO, R. S. Currículo e reforma do ensino médio: desafios e perspectivas. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 42, e239582, 2021.

SILVA, P.; COUTO, E. S. Plataformização da aprendizagem e o protagonismo do ecrã nas práticas pedagógicas. **SciELO Preprints**, [S.l.], 2022. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.3697. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/3697>. Acesso em: 4 maio 2025.

VALENTE, J. A.; ALMEIDA, M. E. B. de. Tecnologias digitais, tendências atuais e o futuro da educação. **Panorama Setorial da Internet**, ano 14, n. 2, jun. 2022. Disponível em: <https://www.cg.org.br/media/docs/publicacoes/.....> Acesso em: 19 jun. 2025.